

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 579.6

DOI 10.5281/zenodo.14800502

Научная статья

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ

ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF NANOMATERIALS BASED ON METAL OXIDES

БУРМИСТРОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

кандидат биологических наук,

*Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
(ИОФ РАН).*

BURMISTROV DMITRY EVGENIEVICH,

Candidate of Biological Sciences,

General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences (GPI RAS).

В настоящее время применение наноматериалов на основе оксидов металлов затрагивает самые разные области: от микроэлектроники до косметической промышленности. Отдельный интерес представляет возможность применения наноматериалов в биомедицинских областях. Имеется значительное количество сообщений об антибактериальных свойствах наночастиц оксидов металлов. В данном обзоре рассмотрены преимущества применения наноматериалов на основе оксидов металлов в качестве антибактериальных агентов и описаны ключевые сообщаемые механизмы антимикробного действия данных наноматериалов.

Currently, the use of metal oxide nanomaterials affects a wide range of areas: from microelectronics to the cosmetic industry. Of particular interest is the possibility of using nanomaterials in biomedical areas. There are a significant number of reports on the antibacterial properties of metal oxide nanoparticles. This review discusses the advantages of using metal oxide-based nanomaterials as antibacterial agents and describes the key reported mechanisms of antimicrobial action of these nanomaterials.

Ключевые слова: *наноматериалы, наночастицы оксидов металлов, антибактериальные агенты, фотокатализаторы, активные формы кислорода.*

Key words: *nanomaterials, metal oxide nanoparticles, antibacterial agents, photocatalysts, reactive oxygen species.*

Области применения и преимущества наноматериалов на основе оксидов металлов.
Наночастицы (НЧ) – это широкий класс материалов, имеющих размер, по крайней

мере, в одном измерении, менее 100 нм [1]. НЧ имеют больший процент атомов на поверхности, что обуславливает их высокую реакционную способность [2]. В области биомедицины применяют широкий спектр наноматериалов, относящихся как к классу органических (липосомы, дендримеры, мицеллы, полимерные НЧ, нанобиомолекулы), так и неорганических наноматериалов (углеродные нанотрубки, нанокремний, фуллерены, НЧ металлов и оксидов металлов), а также их гибриды.

По сравнению с другими наноматериалами, наночастицы оксидов металлов обладают некоторыми преимуществами, позволяющими использовать их для биомедицинских приложений [3]: высокая стабильность, относительная простота синтеза, возможность получения данных НЧ желаемого размера, формы и пористости, отсутствие набухания, легкость включения в гидрофобные и гидрофильные системы, а также относительная легкость и доступность для функционализации различными молекулами благодаря заряду поверхности [4]. На рис. 1 приведены наиболее яркие примеры использования наночастиц металлов и оксидов металлов в биомедицине.

Рис. 1. Биомедицинские области применения наноматериалов на основе металлов и оксидов металлов. Иллюстрация сгенерирована при помощи сервиса biorender.com

Отдельный интерес представляют антибактериальные, а также антимикотические свойства НЧ металлов и оксидов металлов, а также металлоидов [5], реализуемые за счет нескольких механизмов: генерации АФК, образования свободных катионов металлов, электростатического взаимодействия с бактериальными клетками, а также механического воздействия НЧ на клетки. В свою очередь, применение данных наночастиц в составе композитных материалов рассматривается для создания высокоэффективных антибактериальных покрытий имплантов, стоматологических материалов, «самоочищающихся» поверхностей и биобезопасных материалов для упаковки [6].

Антибактериальная активность и механизмы антибактериального действия НЧ металлов и оксидов металлов.

Известно, что большинство механизмов устойчивости к антибиотикам не имеют отношения к наночастицам (НЧ), поскольку механизм действия НЧ зачастую заключается в прямом контакте со стенкой бактериальной клетки без необходимости проникновения внутрь клетки; это позволяет предполагать, что НЧ менее склонны к развитию устойчивости бактерий, чем антибиотики. Однако подробные антибактериальные механизмы действия НЧ к настоящему времени полностью не объяснены, и одни и те же типы НЧ часто проявляют противоположные эффекты. Как правило, антибактериальные механизмы действия НЧ обычно описывают как соответствующие следующим моделям: индукция окислительного стресса [7], высвобождение ионов металлов [8], или неокислительные механизмы [9], а также индукция внутриклеточных антибактериальных эффектов, включая взаимодействия с ДНК и белками. Важно отметить, что эти механизмы могут действовать одновременно. На рис. 2 представлена обобщенная схема, демонстрирующая ключевые общепризнанные механизмы антибактериального действия наночастиц металлов и оксидов металлов. Более детальное описание механизмов реализации активности наночастиц оксидов металлов в отношении бактериальных микроорганизмов представлены ниже.

Рис. 2. Механизмы антибактериальной активности наночастиц металлов и оксидов металлов. Иллюстрация сгенерирована при помощи сервиса biorender.com

Электростатические взаимодействия НЧ – бактериальная клетка; механическое воздействие НЧ.

Считается, что положительный ζ-потенциал НЧ (разность потенциалов дисперсионной среды и неподвижного слоя жидкости, окружающего частицу) играет важнейшую роль в электростатической адгезии данных наночастиц на поверхности бактериальной мембраны или клеточной стенки. Отрицательный заряд поверхности грамположительных бактерий обусловлен высоким содержанием анионных полимеров клеточной стенки: пептидогликана, богатого карбоксильными группами γ-глутаминовой и мезо-диаминопимелиновой кислот, терминальными остатками D-Ala пептидных субъединиц; тейхоевыми и липотейхоевыми

кислотами, богатыми фосфатными группами. Для грамотрицательных бактерий отрицательный заряд поверхности обеспечивается наличием кислых фосфолипидов и небольшим содержанием основных белков в составе наружной мембраны [10]. В целом, различия строения клеточной стенки грамположительных и отрицательных бактерий может влиять на взаимодействие между НЧ и бактериями. Грамположительные бактерии имеют толстую наружную клеточную стенку (20-80 нм), образованную толстым пептидогликановым слоем с жесткими полисахаридными цепями, сшитыми пептидами [11]. Толстая наружная клеточная стенка может затруднять проникновение НЧ внутрь толстого слоя пептидогликана [12]. Многочисленными исследованиями показано, что грамотрицательные бактерии за счет наличия внешней мембраны и тонкого промежуточного слоя пептидогликана (7-8 нм) демонстрируют более высокую чувствительность по отношению к воздействию НЧ [12-14], хотя данные неоднородны и имеются противоречия.

Формирование катионов металлов, АФК-опосредованный механизм.

Другим механизмом воздействия НЧ на рост и развитие бактериальных культур является индукция образования АФК.

Известно, что некоторые неорганические НЧ (фуллерены, НЧ TiO_2 , ZnO , и др.), обладают фотокаталитической активностью. При этом НЧ ZnO проявляют наиболее высокую фотокаталитическую эффективность среди всех неорганических фотокаталитических материалов [15]. Фотокатализ – это процесс, использующий природу солнечной энергии, преобразующейся в химическую энергию для запуска каталитической реакции, которая возбуждает окружающие молекулы кислорода и воды с образованием окисляющих радикалов [16]. ZnO хорошо поглощает свет в УФ диапазоне и фотопроводимость ZnO сохраняется долгое время после воздействия УФ-излучения. Общий механизм образования АФК в ходе протекания фотокаталитических реакций на поверхности ZnO -НЧ можно описать следующим образом: облучение ZnO -НЧ светом в видимом или ультрафиолетовом диапазоне приводит к фотогенерации электрон-дырочных пар. Электроны и дырки, реагируют на поверхности НЧ с водой растворенным в ней кислородом с образованием АФК: гидроксильных радикалов ($\cdot\text{OH}$) и супероксид анион-радикалов ($\cdot\text{O}_2^-$). Гидроксильный радикал является чрезвычайно сильным с точки зрения реакционной способности неселективным окислителем, приводящим к локальному окислению органических молекул [17]. Таким образом, ZnO -НЧ в водном растворе под воздействием УФ-излучения обладают фототоксическим действием, обусловленным продукцией АФК, таких как гидроксильные радикалы ($\cdot\text{OH}$) супероксид анион-радикалы ($\cdot\text{O}_2^-$), а также перекись водорода (H_2O_2).

С другой стороны, для ZnO -НЧ описана антибактериальная активность, опосредованная образованием Zn^{2+} с последующим увеличением их концентрации в бактериальной цитоплазме, при этом, в отсутствии светового воздействия на НЧ ZnO генерация АФК не обнаруживается. Катионы Zn^{2+} также могут конкурировать с ионами других двухвалентных металлов (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+}), входящих в состав металлопротеинов [18]. Токсичность катионов Zn^{2+} в отношении бактериальных клеток связана также с ингибированием гликолитических ферментов путем окисления их тиоловой группы, поскольку катионы Zn^{2+} имеют специфическое сродство к данным серосодержащим функциональным группам молекул, и, таким образом, ингибируют гликолитический путь [19].

Для НЧОЖ хорошо известна способность катализировать образование АФК в реакции Фентона [20]. При наличии в среде H_2O_2 и катионов железа (II) в ходе данной реакции образуются гидроксильные радикалы и гидроксид-ионы: $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{Fe}^{2+} = \text{Fe}^{3+} + \text{OH} + \text{OH}^-$. На сегодняшний день известно, что реакции Фентона могут протекать и с участием других катионов металлов с переменной валентностью, в том числе, медью, кобальтом и никелем [21]. Антибактериальные свойства проявляются как у НЧ на основе оксидов железа (НЧОЖ), так и у свободных ионов железа; однако, в отличие от свободных ионов, НЧОЖ, как правило,

реже оказывают токсическое действие на клетки млекопитающих [22-24]. Некоторые из механизмов действия НЧ Fe_3O_4 включают не только упомянутое ранее повреждение мембран и окислительные повреждения, но и катион-опосредованное снижение окислительно-восстановительного потенциала и потоков H^+ , обусловленное ингибированием активности бактериальной Fo/F1-АТФазы [25].

Повышенная концентрация ионов Al^{3+} может стимулировать выработку АФК за счет деполаризации бактериальной мембраны, а также активации фермента NADPH оксидазы в клетках [26]. Также, сообщалось о пермеабиллизации мембраны *E. coli* при воздействии Al^{3+} , что способствовало впоследствии транспорту токсичных ионов других металлов, в том числе железа, что усиливало антибактериальный эффект [27]. Взаимодействие Al^{3+} с фосфолипидами клеточной мембраны индуцирует ряд ее структурных и функциональных нарушений: прямое взаимодействие Al^{3+} с белками, образующими ионные каналы, рецепторы и ферменты; индукция структурных изменений в липидной мембране; а также активность на поверхности раздела фаз липид/ белок [28].

Генотоксическое действие НЧ оксидов металлов и взаимодействие с белками бактериальной клетки.

Как уже описывалось ранее, одним из механизмов токсичности НЧ является генерация активных форм кислорода (АФК) [29]. АФК, в свою очередь, обладают генотоксическим действием, повреждая молекулы ДНК [29]. Другими мишенями для воздействия АФК являются белки, проявляющие высокую реакционную способность к окислению. Продукты окисления белков, такие как долгоживущие белковые радикалы и гидропероксиды могут являться источниками вторичных радикалов, повреждающих другие биомолекулы [30].

В частности, при обработке НЧ Al_2O_3 клеток *P. aeruginosa* и *B. altitudinis* было обнаружено значительное ($p < 0,05$) повреждение ДНК [31]. Образующиеся АФК вызывают разрыв цепи ДНК, удаление нуклеотидов, перекрестные связи ДНК-белок [32], модификации оснований нуклеотидов [33] и окисление дезоксирибозы путем добавления радикалов $\bullet OH$ к двойным связям.

Ионы металлов, образующиеся при деградации НЧ в среде, способны связываться с меркапто ($-SH$), амино ($-NH$) и карбоксильными ($-COOH$) функциональными группами белков, в том числе ферментов, что приводит к их инактивации или частичному ингибированию [34]. Ионы Zn^{2+} способны ингибировать ферменты, подобные щелочным фосфатазам, ДНК- и РНК-полимеразы, карбоксипептидазы и др. Zn^{2+} также является конкурентным ингибитором связывания аспартата и магния [35]. Катионы Zn^{2+} взаимодействуют с цистеином, гистидином, аспартатными боковыми цепями белков или ферментов и способны ингибировать такие ферменты, как: глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа, альдегиддегидрогеназы, протеинтирозинфосфатазы в наномолярной концентрации.

Заключение.

Наноматериалы на основе оксидов металлов нашли широкое применение в различных областях биомедицины, среди которых их антибактериальная активность представляет особый интерес. К настоящему времени имеется большое число работ, где был продемонстрирован значительный бактериостатический и бактерицидный эффект воздействия данных материалов. Тем не менее, такие факторы как различная степень активности наноматериалов на основе оксидов металлов в зависимости от состава наноматериала, Грам-принадлежности и штамма бактерий и, наконец, появление механизмов резистентности к наноматериалам, указывают на необходимость дальнейших исследований и поиска возможных молекулярных мишеней у бактериальных клеток. Также, немаловажным открытым вопросом, является цитотоксичность наноматериалов в отношении клеток животных и человека, что требует детального исследования механизмов действия НЧ оксидов металлов в отношении клеточных культур *in vitro*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Magnetic Iron Oxide Nanoparticles: Synthesis, Stabilization, Vectorization, Physicochemical Characterizations, and Biological Applications / S. Laurent [et al.] // *Chemical Reviews*. 2008. Vol. 108. No. 6. pp. 2064-2110.
2. Review on Zinc Oxide Nanoparticles: Antibacterial Activity and Toxicity Mechanism / A. Sirelkhatim [et al.] // *Nano-Micro Letters*. 2015. Vol. 7. No. 3. pp. 219-242.
3. Nikolova M.P., Chavali M.S. Metal Oxide Nanoparticles as Biomedical Materials // *Biomimetics*. 2020. Vol. 5. No. 2. pp. 27.
4. Smart Drug-Delivery Systems for Cancer Nanotherapy / Sanchez-Moreno P. [et al.] // *Current Drug Targets*. 2018. Vol. 19. No. 4. pp. 339-359.
5. Antibacterial effect of the laser-generated Se nanocoatings on *Staphylococcus aureus* and *Pseudomonas aeruginosa* biofilms / A. A. Ionin [et al.] // *Laser Physics Letters*. 2018. Vol. 15. No. 1. pp. 015604.
6. Antimicrobial Nanomaterials and Coatings: Current Mechanisms and Future Perspectives to Control the Spread of Viruses Including SARS-CoV-2 / S.M. Imani [et al.] // *ACS Nano*. 2020. Vol. 14. No. 10. pp. 12341-12369.
7. Oxidative stress-mediated antibacterial activity of graphene oxide and reduced graphene oxide in *Pseudomonas aeruginosa* / S. Gurunathan [et al.] // *International Journal of Nanomedicine*. 2012. Vol. 7. pp. 5901-5914
8. Dutta P. Silver nanoparticles embedded in zeolite membranes: release of silver ions and mechanism of antibacterial action // *International Journal of Nanomedicine*. 2011.10.2147/ijn.s24019.
9. Leung Y. H., Ng A. M. C., Xu X., Shen Z., Gethings L. A., Wong M. T., Chan C. M. N., Guo M. Y., Ng Y. H., Djurišić A. B., Lee P. K. H., Chan W. K., Yu L. H., Phillips D. L., Ma A. P. Y., Leung F. C. C. Mechanisms of Antibacterial Activity of MgO: Non-ROS Mediated Toxicity of MgO Nanoparticles Towards *Escherichia coli* // *Small*. 2013. Vol. 10. No. 6. P. 1171-1183.
10. Archibald A., Hancock I., Harwood C. Cell wall structure, synthesis, and turnover // *Bacillus subtilis and Other Gram-Positive Bacteria: Biochemistry, Physiology, and Molecular Genetics*. 1993. pp. 379-410.
11. Fu G., Vary P.S., Lin C.-T. Anatase TiO₂ Nanocomposites for Antimicrobial Coatings // *The Journal of Physical Chemistry B*. 2005. Vol. 109. No. 18. pp. 8889-8898.
12. Metal nanoparticles: understanding the mechanisms behind antibacterial activity / Y.N. Slavin [et al.] // *Journal of Nanobiotechnology*. 2017. Vol. 15. No. 1. pp. 65.
13. A mechanistic study of the antibacterial effect of silver ions on *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus* / Q.L. Feng [et al.] // *Journal of Biomedical Materials Research*. 2000. Vol. 52. No. 4. pp. 662-668.
14. Nikaido H. Molecular Basis of Bacterial Outer Membrane Permeability Revisited // *Microbiology and Molecular Biology Reviews*. 2003. Vol. 67. No. 4. pp. 593-656.
15. Zhang J. Silver-coated zinc oxide nanoantibacterial synthesis and antibacterial activity characterization // *Proceedings of 2011 International Conference on Electronics and Optoelectronics*. IEEE, 2011. Vol. 3. pp. V3-94-V3-98.
16. Gemeay A., El-Halwagy M. Immobilization impact of photocatalysts onto graphene oxide // *Graphene Oxide-Applications and Opportunities* IntechOpen. London, UK, 2018. pp. 107-126.
17. A review on bidirectional analogies between the photocatalysis and antibacterial properties of ZnO / J. Liu [et al.] // *Journal of Alloys and Compounds*. 2019. Vol. 783. pp. 898-918.
18. Antibacterial mechanism of ZnO nanoparticles under dark conditions / A. Joe [et al.] // *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*. 2017. Vol. 45. pp. 430-439.
19. Potentiation of bacterial killing activity of zinc chloride by pyrrolidine dithiocarbamate / E.-K. Choi [et al.] // *The Journal of Microbiology*. 2010. Vol. 48. No. 1. pp. 40-43.
20. Fenton H.J.H. LXXIII. Oxidation of tartaric acid in presence of iron // *J. Chem. Soc., Trans*. 1894. Vol. 65. No. 0. pp. 899-910.
21. Fenton-like copper redox chemistry revisited: Hydrogen peroxide and superoxide mediation of copper-catalyzed oxidant production / A.N. Pham [et al.] // *Journal of Catalysis*. 2013. Vol. 301. pp. 54-64.

22. Recent Developments of Cancer Nanomedicines Based on Ultrasmall Iron Oxide Nanoparticles and Nanoclusters / D. Li [et al.] // *Nanomedicine*. 2021. Vol. 16. No. 8. pp. 609-612.
23. Saliyani M., Jalal R., Goharshadi E.K. Effects of pH and temperature on antibacterial activity of zinc oxide nanofluid against *Escherichia coli* O157: H7 and *Staphylococcus aureus* // *Jundishapur journal of microbiology*. 2015. Vol. 8. No. 2. pp. e17115.
24. Sihem L., Hanine D., Faiza B. Antibacterial activity of α -Fe₂O₃ and α -Fe₂O₃@ Ag nanoparticles prepared by urtica leaf extract // *Nanotechnologies in Russia*. 2020. Vol. 15. No. 2. pp. 198-203.
25. Comparable antibacterial effects and action mechanisms of silver and iron oxide nanoparticles on *Escherichia coli* and *Salmonella typhimurium* / L. Gabrielyan [et al.] // *Scientific Reports*. 2020. Vol. 10. No. 1. pp. 13145.
26. Comparison of the abilities of ambient and manufactured nanoparticles to induce cellular toxicity according to an oxidative stress paradigm / T. Xia [et al.] // *Nano letters*. 2006. Vol. 6. No. 8. pp. 1794-1807.
27. Londono S.C., Hartnett H.E., Williams L.B. Antibacterial Activity of Aluminum in Clay from the Colombian Amazon // *Environmental Science & Technology*. 2017. Vol. 51. No. 4. pp. 2401-2408.
28. Aluminium (III) as a promoter of cellular oxidation / P. Zatta [et al.] // *Coordination Chemistry Reviews*. 2002. Vol. 228, No. 2. P. 271-284.
29. Kohanski M. A., DePristo M. A., Collins J. J. Sublethal antibiotic treatment leads to multidrug resistance via radical-induced mutagenesis // *Molecular cell*. 2010. Vol. 37. No. 3. pp. 311-320.
30. Synthesis and characterizations of hybrid PEG-Fe₃O₄ nanoparticles for the efficient adsorptive removal of dye and antibacterial, and antibiofilm applications / B. Janani [et al.] // *Journal of Environmental Health Science and Engineering*. 2021. Vol. 19. pp. 389-400.
31. Differential toxicity of Al₂O₃ particles on Gram-positive and Gram-negative sediment bacterial isolates from freshwater / M. Bhuvaneshwari [et al.] // *Environmental Science and Pollution Research*. 2016. Vol. 23. No. 12. pp. 12095-12106.
32. Jha A. B., Dubey R. S., Pessarakli M. Reactive oxygen species, oxidative damage, and antioxidative defense mechanism in plants under stressful conditions / P. Sharma [et al.] // *Journal of botany*. 2012. Vol. 2012. No. 1. pp. 217037.
33. Schins R.P., Knaapen A.M. Genotoxicity of poorly soluble particles // *Inhalation toxicology*. 2007. Vol. 19. No. 1. pp. 189-198.
34. Synthesis, characterization, antimicrobial activity and mechanism of a novel hydroxyapatite whisker/nano zinc oxide biomaterial / J. Yu [et al.] // *Biomedical Materials*. 2014. Vol. 10. No. 1. pp. 015001.
35. Kang C., Fromm H.J. Identification of an Essential Second Metal Ion in the Reaction Mechanism of *Escherichia coli* Adenylosuccinate Synthetase (*) // *Journal of Biological Chemistry*. 1995. Vol. 270. No. 26. pp. 15539-15544.

© Бурмистров Д.Е., 2025.